

HUQIQIY MÁDENIYATTI QÁLIPIESTIRIWDE HUQIQIY TÁRBIYANIŇ ORNI

Aymuratova Ariwxan Yusupovna

I.Yusupov atındaǵı do'retiwshilik mektebi pedagog-tarbiyashısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13982431>

Anotatsiya. Bul maqalada huqıqıy mádeniyatti qáliplestiriwde huqıqıy tárbiyanıń ornı, huqıqıy tálım huqıqıy bilimlerdiriw haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: huquq, bilim, mádeniyat, tárbiya, wazıypa, huqıqıy tálım.

THE ROLE OF LEGAL EDUCATION IN THE FORMATION OF LEGAL CULTURE

Abstract. This article discusses the role of legal education and legal education in the formation of legal culture.

Key words: law, knowledge, culture, education, duty, legal education.

РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль юридического образования и юридического образования в формировании правовой культуры.

Ключевые слова: право, знание, культура, образование, долг, юридическое образование.

Huqıqıy tálım huqıqıy bilimlerdi ózlestiriwde ámeliy kónlikpeler hám qánigeler qáliplesiwın názerde tutadı. Bul bolsa jaslardıń huqıqıy tárepten hár tárepleme bárkamal insan bolıp tárbiyalanıwı ushın imkaniyat jaratadı. Huqıqıy tálım tek ǵana bilim beriw, bálkim huqıqbuzarlıqlardıń aldın alıw, intizamdı bekkemlew, huqıqıy sana hám huqıqıy mádeniyatti joqarılatıw sıyaqlı wazıypalardı óz aldına maqset qılıp qoyadı. Joqarı huqıqıy mádeniyatqa, huqıqıy sanaǵa, huqıqıy tárbiyaǵa erisiw huqıqıy bilimlerdi puxta iyelewge baylanıslı. Farabiy tálım-tárbiyanı úzliksiz birlikte alıp barıw haqqında tálım berer eken, olardıń hár biri insandı kamalǵa keltiriwde óz ornı hán ahmiyetke iye ekenligin ayrıqsha atap ótedi. Farabiy tálım hám tárbiyaǵa birinshi márte táriyp bergen alım bolıp, tálım insanǵa oqıtıw, túsindiriw tiykarında teoriyalıq bilim beriw; tárbiya teoriyalıq pazıyletti, belgili ónerdi iyelew ushın zárúr bolǵan minez qulıq normaların hám ámeliy kónlikpelerdi úyretiw dep esaplaydı¹. Hár ekewi birlesse jetiklik bilim hám ámeliy kónlikpeler qay dárejede úyrengenligine qarap payda bladı dep korsetedi.

U.Tojixanov hám A.Saidov aytıp ótkenindey, huqıqıy tálım nátiyjeleri oqıwshılar social iskerliginiń asıwı, olardı ótmishke, itibarsızlıq, eki júzlilik, milliy mánawiyat normaların buzıwǵa qarsı gúresiwge tartqanında kórinedi. Demek, shaxs huqıqıy sananıń qáliplesiwı qıyın procesti huqıqıy tálım tárbiyanı óz ishine aladı. Solay eken, huqıqıy tálım tárbiya procesiniń quramlıq bólekleri bolǵan huqıqıy tálım, huqıqıy tárbiya túsiniqlerine anıqlıq kiritiw talap etiledi. Joqarıdaǵı ulıwmalıq pikirlerdi toltırǵan halda huqıqıy tálım tárbiyaǵa tómendegishe táriyp beriw lazım.

Huqıqıy tálım tárbiya degende bilimlerdi beriw nátiyjesinde huqıqıy túsiniqler hám túsiniqler qabıl etiw hám de shaxstı huqıqıy qaǵıydalarǵa ámel qılıw ruwxında tárbiyalap, onıń huqıqıy sanası hám mádeniyatın joqarılatıw túsiniledi. Sol sebepli huqıqıy tálım hám huqıqıy tárbiyaǵa

ayrıqsha táriyp beriw múmkin. Huqıqıy tálim - bul huqıqıy bilimlerde iyelew, huqıqıy kónlikpelerdi hám qánigelikti qalıplestiriw bolıp tabıladı. Sonday-aq huqıqıy tálim jaslarǵı aqılıy tárepten rawajlandırıp tárbiyalaydı. Huqıqıy bilimlendiriw nátiyjesinde jaslarǵı huqıqıy sanasına, ishki sezimine, batırlıǵına ástelik penen bir sistema sıpatında tásir etiwge erisilmekte. Huqıqıy bilimlendiriw huqıqıy maǵlıwmattı belgili bir tártipke keltiriw hám onı qabıl qılıwdı óz ishine aladı. Huqıqıy tárbiya bolsa jaslarǵı alǵan bilimlerin ámeliyatta qollay alıwǵa úyretiw esaplanadı. Huqıqıy tárbiya huqıqıy bilimlersiz ámelge aspaydı. Huqıqıy bilim beriwden maqset shaxstıń alǵan bilimlerin ámeliyatta qollaw tiykarında huqıqıy tárbiyalaw bolıp tabıladı. Bul iskerlik belgili processtı shólkemlestiredi.

Huqıqıy bilim procesi oqıtıwshı hám oqıwshılar arasındaǵı múnásibet bilim beriw bilim alıw úyretiw úyreniw meyilinde júz beretuǵın múnásibetler birlespesi.

Huqıqıy bilim oqıtıwshı menen oqıwshıń birgeliktegi iskerligi sıpatında óz-ara baylanısh eki proceske oqıtıwshı iskerligi sıpatında bilim beriwge hám oqıwshıń iskerligi sıpatında bilim alıwǵa ajıraladı. Bilim beriwshı jámiyet máplerin talqılaǵan halda barlıq oqıw orınlarında tálim beriwdiń konstituciyalıq huqıqın támiyinlewge qaratadı. Huqıqıy bilim beriwshı:

- tálim hám tárbiyanıń insanpárwar, demokratiyalıq xarakterde ekenliginen kelip shıqqan halda bilim alıwshı menen múnásibetler aǵımın insanıy pazyletler: oz-ara húrmet, izzet, ruxında ámelge asırıwdı óz aldına wazıypa etip qoyadı;

- huqıqıy tálimniń úzliksizligi hám izbe izligin támiyinleydi;

- huqıqıy tálim sistemasınıń dúnyalıq xarakterde ekenligin itibardan shette qaldırmaydı;

- huqıqıy bilimli bolıwdı hám uqplılıqtı xoshametleydi.

Huqıqıy tálim procesinde bilim alıwshılar insanıyat social-tariyxıy tájiriyesiniń belgili táreplerin ideologiya siyasat pán hám huqıqıy mádeniyattı ózlestiredi. Huqıqıy tálim procesinde jaslar huqıqıy tárbiyalalanıp, olarda watanpárwarlıq, insanpárwarlıq, miynetsúygishlik, pidayılıq pazyletleri hám de huqıqbuzarlıqlarǵa qarsı pikirler qalıplese.

Huqıqıy tálim bilim beriwshı ushın logikalıq iskerligi de bolıp tabıladı. Ol ózin qorshap turǵan álemdi biliwi hám tálim beriw iskerligin tereńlestiredi. Ol tálimde jańa mazmun hám metodlardı izleydi. Tálim bilim alıwshı ushın da, bilim beriwshı ushında ózin qorshap turǵan álemdi biliwdiń bir túri esaplanadı. Biliw haqqında, onıń basqıshları haqqında keyinirek toqtap otiwge háreket etemiz.

Huqıqıy tálim procesi tómendgilerden ibarat:

- bilim

- kamalǵa jetkiziw

- tárbiyalaw

Solay etip, huqıqıy tálim shaxs háreketleri turaqlı bilim hám kónlikpeler hám de qánigeliklerdi ózlestirip alıwǵa qaratılǵan sanalı maqset penen basqarılatuǵın proces bolıp tabıladı.

Huqıqıy tálim procesinde shaxs logikalıq jaqtan oylaydı, hám sonıń menen qanday da bir ilgeri málim bolmaǵan ózgesheliklerge dus keledi. Huqıqıy oyda huqıqıy túsinikler bir-biri menen uzliksiz baylanıshlı. Oqıwshılarda tolıq hám anıq oylar bolsa ǵana túsinikler qalıplese. Huqıqıy oylawdı qalıplestiriwde qabıl etiw procesi áhmiyetli sanaladı. Hádiyse hám waqıyaladıń insan sanasında sáwleleniw unamalı tásirin tiygizedi.

Shaxs huqıqıy sanasınıń qalıplesiwi huqıqıy tólim mazmunınıń elementlerine baylanıslı. Huqıqıy tálim mazmunı bul huqıqtı oqıtıw, túsindiriw tiykarında teoriyalıq bilim beriwden ibarat.

Huqıqtı oqıtıw degende, huqıqqa baylanıslı materiallar járdeminde bilim beriw, jaslardı huqıqıy sanalı, mádeniyatlı qılıp tárbiyalaw hám hár tárepleme bárkamal insan qılıp kamal taptırıw wazıypaların ámelge asırıw ushın zárúr bolǵan proces yúsiniledi. Huqıqıy túsinipler oylawdıń logikalıq forması.

Huqıqıy túsiniplerdi qalıplestiriw degende huqıqıy faktlerdiń eń áhmiyetli belgilerin ekinshi dárejeli belgilerinen ajırata biliw, olardı huqıq tarawlarına bólip úyreniw, huqıqıy hádiyse hám waqıyalar ortasındaǵı baylanıs hám múnásibetlerdi tereń ańlap túsiniw alıw kózde tutiladı.

Sonday qalıplesken, joqarı huqıqıy túsinipler ilimiy bilimler sistemasınıń júzege keliwi shıńjır sıyaqlı wazıypasın atqaradı.

Huqıqtı túsindiriw degende ol yáki bul temanıń ilimiy mazmunı teoriyalıq tiykarlardı anıqlaw, huqıqıy materiallardı analiz qılıw hám ulıwmalastırıw boyınsha jumıs usılların belgilew alıw túsiniledi. Huqıqıy túsinipler hám kóz qarasar bir biri menen tıǵız baylanısqa. Huqıqtı oqıtıwda oqıwshılardıń huqıqıy oylawın tereńlestirip barıwı nátiyjesinde huqıqıy túsiniplerdi qalıplestiriw ushın jol ashadı. Huqıqıy túsinipler óz nábwetinde huqıqıy oy pikirdi mazmunınan bayıtıp, anıqlastırıp barıwǵa járdem beredi. Huqıqtı oqıtıw procesinde oqıwshılardıń kóz aldında huqıqıy hádiyselerdi qıyal ettiriwde obrazlılıqtan paydalanıw huqıqıy sananıń qalıplesiwine unamlı tásirin tiygizedi.

Huqıqıy túsinipler - predmet hám hádiyselerdiń logikalıq ajratılǵan áhmiyetli belgilerin ulıwmalastırıp, birlestirip sáwlelendiriwshi ulıwmalıq oy bolıp, huqıqıy sanalılıq, insanınıń bilim hám oylarınıń dárejesi bolıp tabıladı.

Huqıqıy sana qalıplesiwinde huqıqıy túsiniplerdiń túrli tarawlarınıń túrli jónelislerine tiyisli ekenliginen kelip shıǵıp, tariyxıy, ekonomikalıq, siyasiy, diniy, social, mádeniy, mánawiy, teoriyalıq, ilimiy, hám basqada toparlarǵa ajratıw múmkin.

Huqıqtı oqıtıw procesinde túsiniplerdi qalıplestiriwdiń usılları menen hár túrli bolıp, eń dáslep túsinipler mazmunınıń quramalılıǵına baylanıslı. Máselen, mámlekettiń belgileri-aymaq, suverenlik, armiya, salıq, bank sıyaqlı túsiniplerdiń júzege keliw ushın bir saat sabaq otiwge bolatın bolsa, sociologiyalıq túsinipler, máselen, mámleket hám huqıqtıń payda bolıwı hám rawajlanıwı mámleket hám huqıq teoriyası pánin úyreniw procesinde ózlestiriledi.

Shaxsta túsiniplerdiń tereń há bekkem bolıwı ushın, tiykarınan oqıtıwshınıń oqıwshılardıń pikirlew iserliginiń qanshelli dárejede olardı motivaciya bere alıwı oǵan qay dárejede basshılıq qıla alıwına baylanıslı. Huqıqıy túsinipler payda bolıwda oqıwshılardıń waqıya hám hádiyselerdi, analiz, sizntez qıla alıw qbiletin óz ishine alǵan pikirlew iskerligin kúsheytiwde tálimniń zamanagóy pedagogikalıq texnologiyaları, interaktiv metodlardan paydalanıw, oqıwshılardıń kózgizbeli qurallar, texnika resursları, huqıqıy hújjetler menen jumısların uyımlastırıw ayrıqsha áhmiyetke iye. Solay etip huqıqıy oylardı rawajlandırıw úzliksiz proces bolıp, ol jaslarda ulıwmalıq teoriyalıq bilimler hám ilimiy dúnya qarastı qalıplestiriw jumıslarınıń áhmiyetli bólegi esaplanadı.

Huqıqıy bilim beriw bilim alıwshıda bilimlerdi iyelew, oqıw kónlikpelerin hám qánigeligin rawajlandırıw procesinen ibarat boladı. Huqıqıy sanalı hám huqıqıy mádeniyatlı insandı kamalǵa

jetkiziw bilim alıwshını aqılıy tárepten rawajlandırıwdı óz ishine aladı. Huqıqıy tálim beriw, onı rawajlandırıw hám tárbiyalaw funkciyaları ámelge asırılıwı nátiyjesinde shaxstı qáliplestiriw procesinde kompleksli jantasıwǵa erisiledi. Huqıqıy bilim-bul bir pútinlikti dúziwshi bólekler arasındaǵı olardıń ishki zárúriyatınan kelip shıqqan, bir-biri menen tereń baylanıslı hádiyse bolıp esaplanadı. Sebebi bul zárúriy baylanıslılıq nársede hám hádiyselerdiń tábiyatınan kelip shıǵıp, biziń biziń qálewimizden tısqarı da qáliplese aladı. Huqıqıy bilimlerde iyelew nátiyjesinde huqıqıy kónlipe hám tájiriyb qáliplesedi. Bilimlerde iyelew nátiyjesinde júzege kelgen usıllar hám elementlerdiń ózlestiriliwi (kónlikpe) júzege keledi hám de sol usıl hám elementlerdi tuwrı tańlap paydalanıw jollarınıń iyeleniwi (tájiriyebege) erisiledi. Huqıqıy bilim tiykarında shaxsta huqıqıy sana qáliplesiwine erisiledi. Huqıqıy tálim procesinde shaxs huqıqıy tárepten tárbiyalanıw, huqıqıy bilimlerde kúndelikli turmısqa engiziwge úyretiledi. Bul haqqında kóp ǵana alımlar óz pikirlerin bildirgen². Olar óz ilimiy islerinde huqıqıy mádeniyatı qóliplestiriwde huqıqıy tárbiyanıń hám de huqıqıy tárbiya elementlerinen paydalanıwdıń ornı hám áhmiyeti, haqqında aytıp ótken. A.Azamxojayev va Sh.Orazaev huqıqıy tárbiyanı jámiyet aǵzalarınń júris turısı mádeniyatına, sanasına sistematalıq hám maqsetke muwapıq tásir etiw procesi esaplanadı, huqıqıy tárbiyada turaqlı huqıqıy bilim dárejesine iye bolıwǵa erisiw maqset qılıp qoyılıwın kórsetken³.

H.Yoldoshev, U.Tojixonov hám basqalar huqıqıy tárbiya bul shaxsqa tiyisli huqıqıy sananı, huqıqıy kórsetpelerdi aktiv nızamǵa boysınatuǵın minez qulıq kónlikpeleri hám ádetlerin qáliplestiriwshi uyımlasqan sistemalı, anıq maqsetti gózlegen halda tásir kórsetedi⁴, dep pikir bildirgen. A.Rafiqov, O.Karimova, Sh.Eshonova huqıqıy tárbiyanıń tiykarǵı maqseti shaxsta huqıqıy sananı qáliplestiriw, yaǵnıy huqıqıy tiykarlarǵa húrmetti, olarǵa ıxtıyariy sanalı rawishte ámel qılıwdı úyretiw dep esaplaydı⁵. Sonı da aytıp ótiw kerek huqıqıy tálim procesi konstituciya hám nızamların, milliy qádiryatların húmet qılıw, shaxstı watanpárwarlıq, insanpárwarlıq, miynetsúyghishlik, hadallıq, páklik, ádalatlılıq ruxında tárbiyalawdı óz aldına wazıypa etip qoyadı.

Joqarıdaǵı pikirlerdi ulıwmalastırıp huqıqıy tálimniń quramlıq bólklerin tómendegishe belgilew múmkin:

1. huqıqıy tálimniń maqseti (huqıqıy tálimniń tálimlik, tárbiyalıq hám rawajlandırıwshı wazıyplardı esapqa alınadı);
2. huqıqıy tálimniń mazmunı (huqıqtı oqıtıw úyreniw nátiyjelerge huqıqıy bilim, kónlikpeler arqalı huqıqıy sananıń qáliplesiw dárejesine erisiw esapqa alınadı);
3. huqıqıy tálimniń metodologiyası (huqıqtı oqıtıwdıń metod hám usılları esapqa alınadı);
4. huqıqıy tálimniń metodologiyası (huqıqtı oqıtıwdıń metod hám usılları esapqa alınadı);
5. huqıqıy tálimniń nátiyjeliligi (jaslardıń biliw iskerligin aktivlestiriw esapqa alınadı).

Huqıqıy tálimniń maqseti hár bir shaxsqa ámeliy iskerliginde zárúr bolatuǵın huqıqıy bilimlerde belgilengen mámleket standartlarınan kem bolmaǵan kólemde alıw imkaniyatın beriwden ibarat.

Huqıqıy tálim procesinde tómendegi wazıypalardı ámelge asırılardı hám huqıqıy sana turaqlı sistemalı túrde qáliplestiriledi: tálim wazıypa-tálim procesiniń wazıypaların anıq belgilew, huqıqıy xabar hám túsinikler menen bayıtıw, sociallıq hám shaxsıy qálewlerin esapqa alıw menen

tálim mazmunın optimallasırw, qabıl etiw, hár qıylı tálim túri, metodları hám kórinislerinen paydalanıw tiykarında huqıqıy bilim beriw.

Tárbiyalıq wazıypa - tálim alıwshılardıń ulıwma insanıyılıq huqıqıy qádiriyatlar hám qaǵıydalarǵa boysınıw ruwxında tárbiyalaw, olarda tártiplilik, juwapkershilik, sanalı, intizamlılıq, ǵárezsizlik, huqıq haqqında erkin pikirilik, halallıqtı qáleplestiriw.

Rawajlantırwshı wazıypa - tálim alıwshılarda oqıw-úyreniw iskerliginiń unamlı sıpatları qızıǵıwshılıq huqıq sawatxanlıǵı liderlik hám huqıqıy iskerlikti qáleplestiriw hám de rawajlandırırw.

Huqıqıy tálim óz aldına eń tiykarǵı maqsetti yaǵnıy ilim arqalı izertlew obiektindegi nızamlı baylanıshlıqtı anıqlaw hám bul nızamlardan insanniń qandayda bir mıtájin qandırıwda paydalanıwdı kórsetip beriw maqsetin qoyadı. Sonnan kelip shıǵıp huqıqıy tálim procesinde birinshiden barlıq huqıqıy bilimlerde jámlep olardı úyretiw principindegi talaplarǵa salıstırıladı.

Ekinshiden, úyretiw principiına sáykes keliwi tiykarında onıń jergilikli sharayatqa tuwrı keliwi kelmesligi anıqlanadı. Sebebi hár qanday sociallıq bolmısta sonıń menen birge huqıqıy tálim tárbiya procesinde húkim súriwshı nızamlar belgili bir sociallıq sharayattıń obiektiv barlıǵın qanshelli tolıq kórsetip bergen bolıwına qaramastan basqa sociallıq sharayatqa tuwrı kelmesligi múmkin. Sonıń ushın da huqıqıy tálim usılları óz territoriyamızda sınıladı, soń járiyalanadı.

Úshinshiden, toplanǵan tájiriybeler tiykarında iyelengen bilimler ámeliyatta qollanıwı úyretiledi.

Huqıqıy tálimniń izertlew obiekti bir neshe basqıshlarǵa bólinedi:

- shańaraq tálimi, yaǵnıy semya aǵzaları menen tárbiyalanıwshı balalar arasındaqı tálim tárbiyalıq múnásibetler

- baqsha tálimi, yaǵnıy ata-ana hám baqsha tárbiyashıları menen tárbiyalanıwshı balalar arasındaqı tálim tárbiyalıq múnásibetler

- ulıwma orta tálim, yaǵnıy hámme pánler quramında hám arnawlı oqıw pánler arqalı oqıtıwshılar menen oqıwshılar arasındaqı tálim tárbiya múnásibetleri

- orta arnawlı, kásip óner tálimi, yaǵnıy ol yáki bul kásipti úyretiw menen baylanıslı bolǵan halda oqıtıwshı menen talabalar oratsındaqı tálim tárbiyalıq múnásibetler

- joqarǵı tálim, yaǵnıy joqarı maǵlıwmatlı qániygeler tayarlaw arqalı professor oqıtıwshılar menen talabalar ortasındaqı tálim tárbiyalıq múnásibetler.

REFERENCES

1. Исломов.З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси.-Т.: Адолат, 2007.-537-б
2. Ю.А.Дмитриев. Правосознание и правовая культура / Теория государства и права. Под.ред. Пиголкина. – Москва - Издат, 2006.- с. 547
3. Алексеев, Н. Н. Основы философии права / Н. Н. Алексеев; России, Петерб. ун-т. СПб.": Лан, 1999. - 252 с.
4. Алексеев, С.С. Тайна права: его понимание, назначение и социальная ценность: рец. с претензией / С. С. Алексеев. М.: Норма, 2001. -161 с.
5. Байтин, М.И. Вопросы общей теории государства и права = Проблемс оф Генерал Тхеорй оф Стате анд Лаў / М. И. Байтин. Саратов: Саратов, гос. акад. права, 2006.-398 с.

6. Turumbetova Z. Y. INTEGRATIVE APPROACH TO HIGHER EDUCATION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM //ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ. – 2022. – С. 51-55.
7. Turumbetova Z., Dauletmuratova K. PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE INFLUENCE ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 848-854.
8. Turumbetova Z. Y., Kaljanova U. M. MENTAL DEPRIVATION IN CHILDHOOD //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 862-866.